

O'ZBEKONA MILLIY TARBIYA METODLARI

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6464553>

Olamova Mamura Umarovna – *Farg'ona davlat universiteti maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi*

Ma'murova Diyora Alisher qizi – *Toshkent davlat universiteti talabasi*

Anatatsiya: Ushbu maqolada o'zbek xalqidagi odob-axloq mezonlarining tarkib topishida diniy e'tiqodi, jamiyatning siyosiy-iqtisodiy holati, xalqning turmush tarzi, tabiiy-iqlimiy sharoiti, o'ziga xosliklari to'g'risida so'z boradi. O'zbek xalq milliy tarbiyasi an'analarida bolalarni oilada tarbiyalab borishning bir qator metod va vositalari, xususiyatlari bayon etilgan.

Kalit sozlar: xulq, ahloq, odob, tarbiya, ma'naviyat, milliy, madaniyat, axloqiy normalar.

Классификация: В данной статье речь пойдет о религиозных верованиях узбекского народа, политико-экономическом положении общества, образе жизни, природно-климатических условиях, особенностях формирования нравственных критериев. В традициях узбекского народного национального воспитания изложен ряд методов и средств, особенностей воспитания детей в семье.

Ключевые слова: поведение, мораль, нравственность, воспитание, духовность, национальные, культурные, нравственные нормы.

Classification: This article will focus on the religious beliefs of the Uzbek people, the political and economic situation of society, lifestyle, natural and climatic conditions, features of the formation of moral criteria. In the traditions of the Uzbek national national education, a number of methods and means, features of raising children in the family are outlined.

Keywords: behavior, morality, morality, upbringing, spirituality, national, cultural, moral norms.

Turli xalqlar madaniyatida odob-axloq mezonlari o'ziga xosdir. O'zbek xalqidagi odob-axloq mezonlarining tarkib topishida diniy e'tiqod, jamiyatning siyosiy-iqtisodiy holati, xalqning turmush tarzi, tabiiy-iqlimiy sharoit va boshqa shu kabilar ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli, Jamiyat o'zgarishiga bog'liq ravishda odob mezonlari ham o'zgarib boradi.

O'zbek xalqining odob-axloq qoidalari ko'rinishlari juda ham ko'p. Bu odob-axloq qoidalarni mazmunan quyidagilarga ajratish mumkin:

- jamoat orasida o'zini tutish qoidalari;
- xushmuomalalik odobi;

- yoshga qarab muloqatda bo'lish (kattalarni xurmat, kichiklarni izzat, tengdoshlarga nisbatan samimiy munosabat) talablari;
- salomlashish, so'rashish qoidalari;
- ovqatlanish, dasturxon oldida o'zini tutish mezonlari;
- kundalik turmush tartibi (erta turish,..);
- kiyinish, kiyim tanlash me'yorlari;
- orastalik bilan bog'liq talablar;
- mehmon kutish va mezbonlik ododbi;
- mehnat qilish va mehnatga munosabat odobi va boshqalar.

Oilada tarbiya orqali odob-axloq mezonlari bolalarga singdirilib borilar ekan, bu "o'zbekchilik", "odamgarchilik", "yaxshi", "yomon", "mehr-oqibat" tushunchalarini anglatib borish va "yaxshi odam", "yomon odam" obrazi me'yorlarini tushuntirish orqali amalga oshirilgan.

Kattalarga hurmat, ota-onalarni qadrlash, ularga bo'ysunish, kamtarlik, boshqalar dardiga hamdardlik, qat'iyatlilik, bir so'zlilik kabi insoniy xislatlarni tarbiyalash o'zbek xalqining "odamgarchilik" - ma'naviy-axloqiy kodeksiga kiritilgan.

Milliy muhit bolalarning psixik rivojlanishining barcha tomonlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni bolalarning ma'naviy ulg'ayish jarayonida idrok qilinayotgan ma'lumotlarni kategoriyalashtirish milliy tus oladi. Ob'yektlarni kategoriyalashtirishning milliy xususiyati, ayniqsa, maktabgacha yoshda bo'lgan bolalarda kuchli bo'ladi. Ya'ni bolalar o'zbeklarda "yaxshi" va "yomon" kategoriyalar haqida tushunchaga, malumotga ega bo'ladilar.

O'zbek ahloqida "yaxshi" xulqlarga: kattalarni hurmat qilish, kichiklarga g'amxo'rlik, o'z qarindoshlariga mehribonlik, odobli bo'lish, xushmuomalalik, tejamkorlik, xalollik va h.k..., "yomon" xulqlarga: g'iybat, ig'vo, chaqimchilik, qo'rslik, o'g'irlik, birovning haqida hiyonat, ota-onalar hamda boshqa katta yoshli kishilarga hurmatsizlik va hokazolar kiritilgan. Bundan tashqari, "halol" va "harom" kategoriyasi bo'yicha ham narsa va hodisalarga baho berilgan, taqiqlangan hatti-harakatlarga doir islomiy tasavvurlar singdirilgan. Yosh ota-onalar milliy tarbiya an'alarini o'z ajdodlaridan o'rganadilar va farzandlariga o'rgatadilar.

O'zbek xalq milliy tarbiyasi an'alarida bolalarni oilada tarbiyalab borishga qaratilgan bir qator metod va vositalar yaratilgan. Tarbiya metodlari: tushuntirish, namuna ko'rsatish, odatlantirish (o'rgatish, mashq qildirish), iltimos, tilak, maslahat, rag'batlantirish, jismoniy jazo va shu kabilarni o'z ichiga oladi. Tarbiya vositalari esa bolalar o'yinlari choyxo'rlik, bolalar gapi, yig'illari, bolalarning kattalar bilan to'ylar, sayllar, marosimlarda qatnashishi, safarlarga chiqishi kabi tadbirlardir.

Ijtimoiy malakalarni singdirish metodlari ikki xil tarzda - verbal va noverbal shaklda amalga oshirilgan. Og'zaki usulga - uqtirish, tushuntirish, o'rgatish, maslahat, rag'batlantirish, tanbeh, qo'rqitish, jazolash kabilarni, amaliy tarbiya usullariga esa yuz va ko'z imo-ishoralari qo'l harakatlarini kiritish mumkin. Noverbal usulning eng samaralisi va keng tarqalgani namuna ko'rsatishdir. Ota-onalar va kattalarning bolalar oldida o'z xis-tuyg'u (emosiya)larini boshqara olish usulini ham kiritsak, o'rinli bo'ladi.

Tarbiya vositalari sifatida ertak, matal, latifa, nasihat, afsona, rivoyat, hikmat maqol kabilardan foydalaniladi.

Tarbiya matodlari bolalarning yoshiga mos tarzda qo'lanilgan. Kichiroq yoshda bo'lgan bolalarni tarbiyalashda namuna qilish va tushuntirish (taqlid, bolalar o'yinlari, choyxo'rlik) dank ko'proq foydalanilsa, o'smir yoshdagi bolalar maslaxat, yo'l-yo'riq ko'rstish (choyxorlik, bolalarning kattalar bilan to'ylar, sayllar, marosimlarda qatnashishi, safarlarga chiqishi jarayonida) orqali tarbiyalangan.

Milliy tarbiya bo'yicha tatqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, o'tkan asrning 60-70 yillari ota-onalari bola tarbiyasida ko'proq o'zi namuna bo'lib yoki boshqalarni namuna qilib ko'rsatishdan ko'proq foydalaniladi, ananalarida so'zdan emas, ko'proq, namuna va harakatlardan foydalaniladi.

Milliy tarbiyaning an'anaviy xususiyatlaridan biri farzandning ota-ona oiladagi burchini bajarish, kattalarda esa ota-onalik burchini ado etishga bo'lgan intilishining kuchliligidir. Bunday hislatlar juda ko'p xalqlarga xos, lekin o'zbeklarda bu yorqinroq ko'zga tashlanadi. Olimlar keyingi paytlarda shahar oilalarida bu an'analarning susayib borayotganligini oila nuklerizasiyasi bilan bog'laydilar.

Professor I.S.Kon 3-6 yoshli o'g'il va qiz bolalarga xos o'yinni tahlil qilar ekan, qizlarga hos o'zaro g'amxo'rlik, qo'lab-quvatlash hamda o'g'il bolalardagi kuch ishlatish tug'ma xususiyatlarga bog'liqligini ta'kidlaydi. U o'xshash madaniyatlarda bola ijtimoiylashuv jarayonini kuzatar ekan, o'g'il va qiz bolalarga xos jinsiy xususiyatlar ko'proq tarbiya mahsuli ekanligini ta'kidlaydi.

O'zbeklarda "o'g'il bola" so'zi "bir so'zli", "qatiyatli", "to'g'ri so'z", "qo'rqmas", "botir" degan ma'noni ham anglatadi. O'zbeklarning an'anaviy tarbiyasida o'g'il uchun tag'alarning o'rne katta hisoblanadi. Barcha oilaviy marosimlarda tag'a boshchilik qiladi, agarda bola yetim qolsa tag'a o'z qaramog'iga olgan.

An'anaviy o'zbek oilalarida qizlar tarbiyasi bilan, asosan, onalar shug'ullanadi. Keksalarning fikricha, qiz bola tug'ulishi bilan turmushga tayyorlab boorish, onalar talabchan bo'lishi, qizlarni mehnatkash qilib tarbiyalashi

lozim. “Qiz bola bironing xasmi”, shuning uchun shirin soʻz, iboli, hayoli, ogʻir va vazmin qilib tarbiyalash kerakligi qizlar tarbiyasida yetakchi sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. L.M.Ivanova. “Формирование толерантности в системе современного менталитета учащихся старшего школьного возраста”. М. 2010
2. Z.Mirtursunov. “Oʻzbek xalq pedagogikasi”. Toshkent: Fan. 1973
3. Tarix fanlari doktori B.Ubaydullayeva. hududlar boʻylab olingan maʼlumotlar toʻplami. 2007-2012
4. I.S.Kon. “Меняющиеся мужчины в меняющемся мире: Гендерные исследования мужчин”. М. 2001
5. O.Boʻriyeva, I.Shoymardonov, Q.Nasriddinov. “Oʻzbek oilasi tarixidan” B 76
6. Togʻa va jiyan oʻrtasidagi yaqin munosabatlar qoldiqlari etnologiyada AVUNKULAT (lotinchada AVUNCULUS-“togʻa”) deb nomlangan. M.O.Kosven. Ibtidoiy madaniyat tarixidan ocherklar. T 1960